

TARJIMADA JARAYONIDA UCHRAYDIGAN PRAGMATIK MUAMMOLAR

Abduvohidova Marjona

Qarshi davlat universiteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti

2-kurs talabasi

marjonabduvokhidova@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Yuldoshev D.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18136769>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 29-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

Tarjima, pragmatika, ma'no, kontekst, nutq, madaniyat, xushmuomalalik, iltifot, vaziyat, auditoriya, muammo, yechim, moslik, idiomalar, hazil, iboralar, tarjimon, tushuncha, farq, uyg'unlik, to'g'ri talqin, muloqot, nutq uslubi, maqsad til, asl matn, mos tarjima.

ABSTRACT

Mazkur maqolada tarjima jarayonida uchraydigan pragmatik muammolar, ularning kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Xususan, kontekstga mos ma'no tanlash, nutq aktlarini to'g'ri yetkazish, madaniy farqlarni hisobga olish, iltifot shakllari, hazil va idiomalarni tarjima qilishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tarjimonning kommunikativ kompetensiyasi, manba va maqsad auditoriyasining ehtiyojlari hamda madaniy fon bilimlarining tarjima sifatiga ta'siri yoritiladi. Maqola yakunida pragmatik muammolarni kamaytirish uchun samarali strategiyalar va amaliy tavsiyalar taklif etiladi.

Kirish.

Aslida pragmatika nima? Va pragmatika bilan bog'liq qanday xatoliklar yuzga kelishi mumkin? Pragmatika tarjima jarayonida qanday muammolar keltirib chiqaradi?

Ushbu savollarga birin- ketin maqolada javoblar va misollar keltirib o'tamiz. Birinchi navbatda "Aslida pragmatika nima?" savoliga javob beradigan bo'lsak: Pragmatika butilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, nutqning vaziyatga bog'liq holda qanday ma'no anglatishini o'rganadi. Ya'ni, so'z yoki gap qanday aytilgani, kim aytgani, qayerda va qaysi holatda aytilganiga qarab qanday ma'no chiqishini tahlil qiladi. Sodda qilib aytganda pragmatika – gapda yashirin ma'noni va ohangni o'rganuvchi bo'limdir. Misol qilib aytadigan bo'lsak:

-Derazani och!

Ushbu ikki so'z orqali butun gapning ma'nosini berish mumkin. "Derazani och" gapining asosiy ma'nosi "xona isib ketdi, derazani och, xavo almashsin" bo'lishi mumkin yoki umuman boshqa ma'noda kelayotgan bo'lishi mumkin. Ushbu gapning qanday ma'noda kelayotganini gapning avvalgi va keying jumllalaridan bilib olishimiz mumkin. Shuni aytmoqchimanki, ikki so'z orqali butun gapning ma'nosini berish ham aslida pragmatika hisoblanadi. Hayotimizda pragmatikadan juda ko'p foydalanamiz o'zimiz bilmagan holda, yana misol qiladigan bo'lsak:

-Ruchka!

Manashu ruchka so'zi ham butun bir gapning ma'nosini ifodalashi mumkin. Misol uchun ushbu so'zdan avvalgi jumlada "ruchka tushurib yuborgan uqituvchi uquvchiga qarab: "Ruchka!", dedi va o'quvchi ruchkani ustoziga olib berdi" bo'ladigan bo'lsa ushbu bitta so'z orqali "ruchkani olib ber!" ma'nosini bilib olishimiz mumkin. Ushbu gapni ham pragmatikaga misol qilib olishimiz mumkin.

Endi keying savol pragmatika bilan bog'liq xatoliklar va Tarjima jarayonida pragmatika bilan yuzaga keladigan muammolar?

Tarjima jarayonida pragmatika bilan bog'liq muammolar ko'plab qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Chunki, pragmatika faqat so'zlarning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosiga emas, balki gapning maqsadi, konteksti va so'zlashuvchilarning ijtimoiy pozitsiyasiga ham bog'liq. Bu holatlarda ba'zi ma'nolar boshqa tilga to'liq o'girilmasligi yoki noto'g'ri tushunilishi mumkin. Boshqa tilga o'girilganda, ba'zi gaplar o'zining kontekstual ma'nosini yo'qotishi mumkin. Masalan, kinoya yoki ijobiy/norozilik bildirishni o'z ichiga olgan gaplar boshqa tilda xuddi shunday tarzda tushunilmasligi mumkin. Va shunga qaramasdan madaniyatlararo pragmatik muammolar ham yuzaga keladi chunki bilganimizdek har bir davlatning, har bir joyning o'ziga xos madaniyati bor. Shunday ekan bir tildan boshqa tilga pragmatikaga bog'liq gapni tarjima qilishda ikki tilning ham madaniyati hisobga olinishi kerak. Chunki bir tildagi so'z boshqa tilda salbiy ma'noda kuzatilishi mumkin va shunday ekan, ikki tilning ham madaniyatini o'rganib keyinchalik tarjima qilish kerak. Misol qilib aytadigan bo'lsak ingliz tilida *"I'm fine"* ushbu gap *salomlatlikni* ya'ni *"yaxshiman"* ma'nosini bildirishi mumkin ammo ba'zida kinoya orqali *yomon xolatni tasvirlashda* ham ishlatiladi. Buning ma'nosini albatta kontekstga qarab bilib olish mumkin.

Ba'zi so'zlar turli kontekstlarda turlicha ma'nolarni anglatishi mumkin. Tarjima jarayonida bu ko'p ma'noli so'zlarning to'g'ri talqinini topish qiyin bo'lishi mumkin. Misol qilib: *"She gave me a hard time."* Bu ibora qiyinchilik yoki boshqaruvsiz holatni anglatadi. Ammo tarjimonlar buni tarjima qilishda o'ziga yarasha muammolarni ko'pincha hisobga olishmaydi. Boshqa tilda bu iborani to'g'ri ifodalash uchun o'zgacha ijtimoiy kontekstni hisobga olish kerak bo'ladi. Ushbu gapni o'zbek tiliga: *"U menga qimmatli vaqtini sarfladi"* deb tarjima qilishimiz mumkin. Tarjimada *"qimmatli"* so'zini madaniyatga qarab tarjima qilindi. Chunki bilamizki vaqtni qimmatli vaqt deb atash uzbek madaniyatiga ham nutqiga ham mos shunday ekan *"hard time"* ni *"qimmatli vaqt"* tarzda tarjima qilindi.

Humor yoki kinoya turli tillarda turlicha qabul qilinishi mumkin. Ba'zan madaniyatlararo farqlar sababli, tarjima qilinayotgan hazil yoki kinoya boshqa tilda kulgili bo'lmasligi mumkin. Bilamizki, turli joylarda kinoya va humorlar boshqacha ma'noda tushuniladi. Misol uchun ingliz xalqiga oid kinoyani o'zbek xalqi tushunmasligi, o'zbek millati esa ingliz millatini humor yoki kinoyalarni g'alati tushunishi mumkin. Oddiy misol qilib aytganda, inglizlarda:

"He's as sharp as a marble." (Bu, albatta, kinoya bo'lib, odamning aqlliligi haqida emas, balki xulq-atvoridagi past daraja haqida.)

"U marmardek o'tkir."(*oddiy tarjima*)

"Aqli joyida emas."(*pragmatic tarjima*)

Ko'rib turibsizki, bu kinoya o'zgacha, faqat adabiy ma'noda tushunilishi mumkin edi oddiy tarjima qilinganda ammo pragmatikani hisobga olgan holda tarjima qilinganda mos va tushunarli tarjima kelib chiqdi. Shunday ekan tarjimada pragmatikani o'rni juda ham yuqori.

Muloyimlik darajasi — bu gapni qanchalik hurmat bilan, yumshoq yoki rasmiy aytayotganimizdir. Tarjimada muammo shundaki: har bir tilda muloyimlik boshqacha ifodalanadi. Va bularni hisobga olgan holda tarjima qilish tarjimonga ham ancha qiyinchilik keltirib chiqarishi mumkin. Bir tilda oddiy va muloyim bo'lgan gap, boshqa tilda qo'pol, juda rasmiy yoki g'alati eshitilishi mumkin. Va bunda tarjimon gapning ma'nosini emas, undagi hissiyotni pozitsiyani va usha vaziyatni his qilgan xolda tarjima qilishiga to'g'ri keladi. Misol qilib uzbek va ingliz tillaridagi ba'zi bir gaplarni aytishimiz mumkin:

-*"Could you help me?"*(*English original text*)

-*"Menga yordam bera olasizmi?"*(*so'zma-so'z tarjima*)

-*"Iltimos menga yordam bera olasizmi?"*(*muloyimlik- pragmatic tarjima*)

Ushbu gapda gapni oddiy tarjima qilish va muloyimlik qo'shgan holda tarjimada anchagina kata o'zgarish bor. Chunki muloyimlik bilan tarjima qilganda qo'pollikdan yiroq bo'kadi va hech qanday g'alatilik xis qilinmaydi.

Qisqa qilib aytganda, tarjima jarayonida pragmatik muammolar shundan iboratki, matndagi so'zlarning lug'aviy ma'nosi to'g'ri tarjima qilingan taqdirda ham, gapning asl kommunikativ vazifasi, muallifning niyati, muloyimlik darajasi, madaniy yuklamasi va nutq vaziyati to'liq saqlanmay qolishi mumkin. Bunday holatda tarjima grammatik va semantik jihatdan to'g'ri bo'lsa-da, o'quvchi yoki tinglovchi uni boshqacha qabul qiladi, natijada matnning ta'siri, ohangi yoki maqsadi buziladi. Chunki pragmatika til birliklarining qanday sharoitda, kim tomonidan va qanday maqsadda qo'llanayotganini o'rganadi, tarjimada esa aynan shu jihatlar eng ko'p yo'qoladi.

Tarjima jarayonida pragmatik muammolarni oldini olish uchun tarjimon faqat so'z va grammatikani emas, balki nutq vaziyati, muallif niyati, madaniy omillar va auditoriya xususiyatlarini ham chuqur hisobga olishi zarur. Chunki pragmatik xatolar ko'pincha tarjima grammatik jihatdan to'g'ri bo'lsa-da, uning kommunikativ vazifasi buzilishi natijasida yuzaga keladi. Birinchidan, tarjimon butun konteksni tahlil qilishi kerak. Gapning qaysi vaziyatda aytilgani, undan oldingi va keyingi jumlar, umumiy mavzu pragmatik ma'noni aniqlaydi. Kontekst e'tiborsiz qoldirilsa, iltimos buyruq, kinoya jiddiy gap sifatida tarjima qilinib ketishi mumkin. Va bundan tashqari, tarjimon tarjimada madaniyatni moslashtirishni ham bilishi kerak. Madaniyatga xos tushunchalar, urf-odatlar, hazil va realiyalarni so'zma-so'z tarjima qilish ko'pincha samarasiz bo'ladi. Bunday hollarda: izoh berish, o'xshash madaniy ekvivalent topish, yoki funksional moslashtirish usullaridan foydalanish pragmatik xatolarning oldini oladi. Va shu bilan birga, tarjimon kinoya, humor va yashirin ma'noni anglashi ham kerak. Kinoya, istehzo va yashirin ma'no ko'pincha pragmatik jihatdan murakkab bo'ladi. Tarjimon bunday holatlarni aniqlab, ularni qabul qiluvchi tilga o'xshash ta'sir bilan yetkazishi lozim. Aks holda, matn jiddiy yoki tushunarsiz bo'lib qoladi.

Xulosa

Tarjima jarayonida uchraydigan pragmatik muammolar tarjimon faoliyatining eng murakkab va mas'uliyatli jihatlaridan biri hisoblanadi. Chunki pragmatika matnning faqat lug'aviy yoki grammatik mazmunini emas, balki uning kommunikativ maqsadi, muallif niyati, madaniy konteksti hamda adresatning qabul qilish xususiyatlarini ham qamrab oladi. Tarjima jarayonida ushbu omillarni hisobga olmaslik matn mazmunining noto'g'ri talqin qilinishiga yoki kutilgan ta'sirning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, muvaffaqiyatli tarjima faqat til bilimiga emas, balki pragmatik kompetensiyaga, madaniyatlararo muloqotni anglashga va adresatga yo'naltirilgan yondashuvga tayanadi. Shu bois tarjimon pragmatik muammolarni to'g'ri hal etish orqali tarjimaning kommunikativ qiymatini saqlab qolishi va matnning asl ta'sirini ta'minlashi mumkin. Tarjima jarayonida pragmatik muammolarni oldini olish masalasi tarjimaning sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Chunki matnning lug'aviy va grammatik jihatdan to'g'ri tarjima qilinishi uning kommunikativ maqsadi va ta'sirini to'liq saqlab qolishni kafolatlamaydi. Pragmatik jihatlar — muallif niyati, nutq vaziyati, muloyimlik darajasi, madaniy omillar hamda auditoriya xususiyatlari — e'tiborga olinmagan hollarda tarjima mazmunan to'g'ri bo'lsa-da, funksional jihatdan samarasiz bo'lib qoladi. Shu sababli tarjimon nafaqat ikki tilni, balki ikki madaniyatni bog'lovchi vositachi sifatida harakat qilishi lozim. Kontekstni chuqur tahlil qilish, madaniy moslashtirishdan foydalanish, yashirin ma'no va kinoyani aniqlash hamda auditoriyaga mos tarjima strategiyalarini tanlash pragmatik xatolarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baker, M. In Other Words: A Coursebook on Translation. — London: Routledge, 2018.
2. Hatim, B., & Mason, I. Discourse and the Translator. — London: Longman, 1997.
3. House, J. Translation Quality Assessment: Past and Present. — London: Routledge, 2015.
4. Salomov, G'. Tarjima nazariyasi asoslari. — Toshkent: Fan, 2007.
5. Qodirova, M. Tarjima va madaniyatlararo muloqot. — Toshkent: O'qituvchi, 2015.

6. Yo'ldoshev, B. Tilshunoslik va pragmatika masalalari. — Toshkent: Universitet, 2018.
7. <https://www.translationjournal.net>
8. <https://www.britannica.com/topic/pragmatics>
9. <https://www.routledge.com/Translation-Studies>
10. <https://www.linguapress.com/esl/grammar/pragmatics.htm>

INNOVATIVE
ACADEMY